

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Факультет государственной службы и управления

**МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Материалы
III Республиканской интернет-конференции

(Донецк, 12 ноября 2020 года)

Донецк
2020

УДК 330.342(063)
ББК У050.11я431
М 55

Механизмы управления социально-экономическими
М 55 системами : теория и практика : материалы III Респ. интернет-
конф. (Донецк, 12 ноября 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДонАУиГС», Факультет государственной службы и управления.
– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 636 с.

Настоящее издание представляет итоги III Республиканской интернет-конференции: «Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика», состоявшейся 12 ноября 2020 года в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

В конференции приняли участие преподаватели и обучающиеся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры образовательных организаций высшего профессионального образования, представители органов государственного и муниципального управления ДНР и ЛНР.

УДК 330.342(063)
ББК У050.11я431

СОДЕРЖАНИЕ**СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ****Бечко М.В., Воробьёва Л.А.****КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ 16****Василенко Д.В.****ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПОЛИТИКА ВЫРАВНИВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 22****Василенко Д.В., Анцыбор С.С.****ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 28****Василенко Д.В., Невмывака А.А.****РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В ЭФФЕКТИВНОМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГОРОДА 32****Василенко В.Н.****МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (на примере системы высшего образования) 38****Власюк Ю.С.****НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 45****Воробьёв С.И., Шемяков А.Д.****МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ СТАНОВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 49****Воробьёва Л.А.****МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 55****Горбунов Я.Р., Кислюк Е.В.**

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» И «ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА»: ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	61
Горячева Е.А.	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	67
Горячева Е.А., Лаухин А.А.	
СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, КАК МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГИБРИДНОЙ АГРЕССИИ	72
Гуменюк Л.П., Воробьёва Л.А.	
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	79
Гурий П.С.	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: ПРОЕКТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ	85
Дёминов Р.Е., Хасанова Е.В.	
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ	91
Демьянко С.А., Садекова А.М.	
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	97
Докторова Н.П.	
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	101
Дычок М.Н., Хасанова Е.В.	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ	

РЕСПУБЛИКИ**Жук Ю.С., Кислюк Е.В.****ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 109****Зажерей А.И., Шемяков А.Д.****ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 115****Иванина Е.А., Бойко М.А.****УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 121****Иванина И.А., Волошина А.Т.****ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 126****Иванина Е.А., Тищенко А.В.****КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 131****Каминская М.С.****К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ РЕНТЫ 136****Качан С.М., Дяговец Е.С.****ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ
СЛАБОЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 141****Качан С.М., Петрук К.В.****ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА 147****Колесников Д.В.****КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА КАК ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН 153**

Костровец Л.Б.

**ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 158**

Котов Е.В.

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 162**

Кузьмина Е.С., Шемяков А.Д.

**СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 166**

Леонтович Е.С.

**РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ БИЗНЕСА 172**

Логачева А.В., Воробьёва Л.А.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 176**

Кислюк Е.В., Нагнойная-Орлова А.П.

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 181**

Ободец Р.В., Ткачик Т.И.

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ 185**

Плотникова Д.В., Шемяков А.Д.

**МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ 190**

Пушкарева Н.А., Генова А.А.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО

УПРАВЛЕНИЯ**Пьяных В.Н., Воробьева Л.А.****МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 200****Рощина Ю.О.****ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И МЕТОДЫ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 205****Савченко О.Ю., Воробьева Л.А.****ФОРМИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
ПЛАНИРОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 211****Самойличенко А.М., Руденок О.Ю.****МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 216****Самохин С.С.****СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАЛОГА ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 222****Тарасюк В.А.****ГУМАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 227****Толстых Д.Г., Хасанова Е.В.****СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ: ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 231****Трифорова А.С., Шемяков А.Д.****РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 235****Фарберов И.В., Шемяков А.Д.****РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 240**

Хасанова Е.В.

**ПАРТНЕРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ** 245

Чекарева Н.Д., Шемяков А.Д.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ** 250

Чистова К.А., Кислюк Е.В.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** 255

Яковлева А.А., Хасанова Е.В.

**ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА** 261

***СЕКЦИЯ 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ***

Абашина Я.В.

**РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ** 265

Брадул Н.В., Лебезова Э.М.

**ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К «SMART» УПРАВЛЕНИЮ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ** 269

Брадул С.В., Брадул Н.В.

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ** 276

Веретельников В.Е., Гладченко Т.Н.

ОТЛИЧИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ AGILE, SCRUM, KANBAN 281

Гаврилко К.А., Брадул Н.В.

**АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ**

Гладченко Т.Н.

КОММУНИКАЦИИ ПРОЕКТА: БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

289

Гракова М.А., Дмитренко В.В.

**СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ**

293

Гуменюк Н.В., Гострый М.А.

**СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ»**

299

Гурий П.С.

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:
МЕХАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПРОБАЦИЕЙ ПРОЕКТА**

305

Давыдовский В.Л., Ободец Р.В.

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ В ДНР

310

Жейнова М.Н.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ**

313

Иванова В.К., Гладченко Т.Н.

**ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ**

318

Иващенко Г.Э., Гладченко Т.Н.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

322

Куприенко В.А., Семичастный И.Л.

**ГЕОБАЗА ДАННЫХ ТУРОБЪЕКТОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА**

326

Лебезова Э.М.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СМАРТ-ОБЩЕСТВА КАК

МЕХАНИЗМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВОГО УЧАСТИЯ**Лебезова Э.М., Немировченко М. В.****Е-PARTICIPATION И ПАНДЕМИЯ COVID-19: ИЗМЕНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 336****Линник В.Д., Гладченко Т.Н.****AGILE ГИБКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 341****Литвак Е.Г.****РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С ОТКРЫТЫМ КОДОМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 344****Макеева О.А.****ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ 348****Масло С.В.****ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 352****Медовщикова А.В., Чайка А.М.****ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 358****Морозов Е.Л.****АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 362****Олейник А.Н., Хасанова Е.В.****РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ 367****Охременко С.И.****РОЛЬ МАРКЕТИНГА УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИИ 372**

Подсушная М.В.

**ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ** 377

Пономаренко Е.В.

AGILE-ПОДХОДЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 382

Прокопенко Е.В., Масло С.В.

**УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ОТВЕДЕННЫХ ПОД ПОРОДНЫЕ ОТВАЛЫ** 387

Протасова Х.А., Ободец Р.В.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ** 382

Пылько Е.А.

**НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ РЕЗЕРВОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ** 397

Решетова В.А.

**ВЕКТОРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ** 401

Савенко А.В.

**ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН К ВЫБОРУ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ** 405

Семичастный И.Л.

**ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА** 410

Стешенко И.В.

УПРАВЛЕНИЕ ДВУХКОНТУРНОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ 416

Тарусина Н.Э.

**МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА** 420

Троицкая Р.А.

**РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА** 425

Тулупов Д.В., Науменко С.Н.

**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ
ОПЫТА БОРЬБЫ С КРИЗИСНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ** 431

Чайка А.М.

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА** 435

Червякова Е.В.

**О ВЫБОРЕ ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ** 440

Ярембаш А.И.

**ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ** 444

***СЕКЦИЯ 3. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ***

Бублик Я.В.

**ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОПТИМИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ** 448

Вербицкая А.А., Ляхова Л.С.

**ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ** 453

Воробьева Е.К., Прядко А.А.

**РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕССЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** 457

Гамаюнов В.Г.	
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ	463
Горун В.В.	
ПОДБОР ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ	468
Гуменюк Л.П.	
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	471
Гурий П.С.	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ И УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ	476
Данилова В.Ю., Баранник Ю.Г.	
ВЛИЯНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА	480
Данилова В.Ю., Ляхова Л.С.	
ВЛИЯНИЕ СПЛОЧЁННОСТИ КОЛЛЕКТИВА НА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ	486
Данилова В.Ю. , Смирнов С.Н.	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ	492
Данилова В.Ю.	
ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЁЖИ И ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ	498
Данилова В.Ю., Смирнов С.Н.	
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ	504
Заремба П.А.	
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	510

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА**Захарова Н.А., Смирнов С.Н.****ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ****515****Киселёва А.А.****РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК УСЛОВИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ****519****Кислухина Н.В.****УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ****525****Концедал И.Н., Селищева Т.В.****СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ****531****Кучковой В.В.****ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ****537****Линник Б.Б.****ПЕРСОНАЛ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ****541****Ляхова Л.С.****ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ****546****Морева Е.Н.****РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ****552****Никольская А.С.****АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ****555**

Новикова Ю.В., Литвинов Р.В., Иванов М.Ф.

**РОЛЬ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ЖКХ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

558

Павловец А.С.

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

562

Палкина М.А.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО ФАКТОРА В РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМАХ ОТНОШЕНИЙ**

567

Петенко А.В.

**ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ**

572

Потоловская И.Ю., Ляхова Л.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ

576

Прилуцкая А.А., Баранник Ю.Г.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

580

Прилуцкая А.А., Ляхова Л.С.

**РОЛЬ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА**

584

Прокофьев Н.А.

**КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ**

589

Рогожкина Д.А., Ляхова Л.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЙМА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

592

Родзина А.В.

**ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ**

596

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

*Костровец Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой теории управления и
государственного администрирования,
ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

В условиях становления и развития Донецкой Народной Республики работа органов государственной службы обусловлена необходимостью учета существенных изменений в совершенствовании профессионального развития государственных гражданских служащих. Необходимость обеспечения результативности и эффективности работы государственного аппарата, нацеленность на непрерывное повышение мастерства государственных гражданских служащих актуализируют проблемные вопросы обеспечения надлежащего уровня их профессионального развития.

Государственные гражданские служащие должны быть сведущими в таких сферах жизнедеятельности как социальной, экономической, правовой, знать и уметь применять на практике современные подходы в управлении. В этой связи возрастает значимость развития профессиональных навыков гражданского служащего, поддержания и повышения его уровня квалификации для качественного исполнения должностных обязанностей, что также отмечено в статье 70 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» [1]. Итак, повышение квалификации является начальным элементом совершенствования своего профессионального уровня.

Повышение квалификации государственных гражданских служащих следует рассматривать как значимый аспект совершенствования знаний и навыков, необходимых для эффективного решения текущих и перспективных задач на государственной службе, что в целом направлено на повышение уровня общей управленческой культуры с учетом специализации в пределах определенной категории должностей, отдельных функций, полномочий [2].

В структуре видов повышения квалификации государственных гражданских служащих выделяют: обучение по профессиональным программам повышения квалификации; тематические постоянно действующие семинары; специализированные краткосрочные учебные курсы; тематические краткосрочные семинары, в частности тренинги, и самостоятельное обучение.

Система повышения квалификации государственных гражданских служащих динамична, а, следовательно, процесс ее совершенствования не имеет предела. Что зафиксировано и в Законе Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», в частности, в ст. 70 сказано, что совершенствование навыков гражданского служащего осуществляется на протяжении всего периода прохождения им гражданской службы, а также отмечено, что профессиональное развитие гражданского служащего может осуществляться посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию; в рамках государственного задания; за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы [1].

Ученые отмечают, что решение основных проблемных вопросов в системе повышения квалификации государственных гражданских служащих возможно при условии осуществления инвестиций в развитие кадрового ресурса, как значимого составляющего элемента человеческого капитала.

В современной системе повышения квалификации государственных гражданских служащих выделяют четыре основные задачи их профессионального развития:

- повышение общего образовательного уровня государственных служащих, с учетом их предыдущего обучения;

- освоение специальных дисциплин, направленных на повышение эффективности государственного управления: общая теория, суть и формы государственного управления, их законодательное обеспечение, особенности прохождения государственной службы;

- обновление отраслевых знаний, изучение последних достижений науки и техники, что стало бы побудительным мотивом к дальнейшему самообразованию, самореализации и достижению личных целей;

- содействие продвижению по государственной службе.

Результативность профессионального развития, качество оценки потребностей профессиональной сферы при разработке содержания образовательных программ зависит от уровня сотрудничества органов государственной власти, муниципального управления с учебными заведениями и желания самих государственных гражданских служащих совершенствовать свои профессиональные навыки.

В этой связи выделим основные принципы содержательного наполнения процесса повышения квалификации управленческих кадров в системе государственного и муниципального управления: приоритетность самообразования; практическая значимость, полученного опыта слушателя; индивидуализация и системность обучения; актуализация образовательных программ и результатов обучения; эффективность обучения; развитие образовательных потребностей слушателей; инновационность; осознанность профессионального развития; интеграция всех элементов учебного процесса (целей, содержания, организации и т.д.).

Система подготовки компетентных государственных гражданских служащих должна обеспечивать потребности органов государственной власти в работниках с высоким уровнем профессионализма и культуры, способных ответственно выполнять управленческие функции, разрабатывать и внедрять новые социальные технологии, способствовать инновационным

процессам. Это позволит в дальнейшем корректировать пути совершенствования системы повышения квалификации государственных служащих с учетом поставленных стратегических целей, содержания реформ и преобразований, направленных на повышение роли научных знаний в профессиональном развитии специалистов.

Таким образом, можно отметить, что одной из ключевых задач процесса реформирования государственной гражданской службы в Донецкой Народной Республике, является формирование надлежащего уровня профессионального развития служащего, его компетенций и деловых качеств на основе прямого соотношения служебного продвижения и оплаты труда. Установление такой связи позволит повысить заинтересованность и ответственность за личностное профессиональное развитие. Содержание и уровень их профессиональной подготовки должны соответствовать стратегическим направлениям развития государственности, иметь опережающий характер, учитывать высокий динамизм социальных и экономических процессов, а также ключевые задачи реформирования государственного управления.

Список использованных источников

1. Закон Донецкой народной Республики «О государственной гражданской службе» [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета № 91-ПНС от 15.01.2020, с изменениями, внесенными Законами от 07.08.2020 № 178-ПНС, от 24.09.2020 № 202-ПНС] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/> (дата обращения 21.10.2020).
2. Луковцева Е.Н. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих: опыт и практика // Лидерство и менеджмент. – 2017. – Том 4. – № 1. – С. 25-38.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Материалы
III Республиканской интернет-конференции
(Донецк, 12 ноября 2020 года)
28,91 п.л.